

Литература

1. *Ершов П.П.* Конек-Горбунук. Избранные произведения и письма. М.: Парад; Бибком, 2005. 627 с.

References

1. *Ershov P.P.* Konek-Gorbunok. Izbrannye proizvedeniya i pis'ma. M.: Parad; Bibkom, 2005. 627 s.

И.Г. МОРОЗОВ

Философские основания догматики Карла Барта. Бог как имманентная трансценденция*

Аннотация. В статье представлен анализ opus magnum К. Барата — швейцарского теолога середины XX в. — «Церковная догматика». Автор статьи полагает, что метод бартовской диалектики, частично почерпнутый у С. Кьеркегора, не снимает проблему трансценденции Божественного откровения. Более того, бартовские «возвещение», «христология» и «сказывание», наоборот, указывают, что человеческое бытие здесь-и-сейчас не обладают собственной «личностью», что человек во всем зависим от Бога и что «снять» Божественную сокрытость, отдаленность и трансцендентность невозможно.

Ключевые слова: К. Барт, А. Ричль, С. Кьеркегор, Г.Ф.В. Гегель, философия религии, экзистенциализм, диалектика, догматика.

Abstract. The article presents an analysis of the opus magnum of K. Barat, a Swiss theologian of the mid—twentieth century, «Church dogmatics». The author of the article believes that the method of Bardic dialectics, partially learned from S. Kierkegaard, does not solve the problem of the transcendence of Divine revelation. Moreover, Barthes' «gospel»,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Морозов И.Г. Философские основания догматики Карла Барта. Бог как имманентная трансценденция // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 237—262. DOI:

«Christology» and «οι λόγοι», on the contrary, indicate that human existence here and now does not have its own «personality», that man is dependent on God in everything and that it is impossible to «remove» the Divine «concealment», remoteness and transcendence.

Keywords: K. Barth, A. Richl, S. Kierkegaard, G.F.V. Hegel, philosophy of religion, existentialism, dialectics, dogmatics.

УДК 101
ББК 87

В нашей прошлой статье мы много говорили о догматике в экзистенциальной философии С. Кьеркегора (см.: [4]). Учение Кьеркегора, вне всяких сомнений, оказалось очень важным для К. Барта. О факте влияния Кьеркегора на Барта в работе «Теология К. Барта» писал Х.У. Бальтазар: «Любой исследователь, знакомый с идеализмом Гегеля и Кьеркегора, увидит, что Барт наследует их мировоззрение». И уточнил: «Его (К. Барта. — *И.М.*) трепет перед священным был очень похож на “трепет” в философии религии Кьеркегора» [8, 24]. Сравнительно недавно об этом высказался М. Пылаев: в монографии «Категория “священное” в феноменологии религии, теологии и философии XX века» он отмечает, что «в “Церковной догматике” К. Барта без труда угадываются элементы экзистенциально-философского дискурса» [5, 184]. Согласно Пылаеву, Барт заимствует многие термины из дискурса Кьеркегора, к примеру способ говорения о «Времени Бога». «“Время Бога” не должно зависеть от исторического времени. Этот момент К. Барт назвал мгновением, заимствуя термин “Augenblick” у С. Кьеркегора», — пишет Пылаев [5, 186]. Факт влияния также отмечают в предисловиях от переводчиков супруги Исаевы: например, в предисловии к «Страху и трепету» читаем: «...к Кьеркегору непосредственно обращается К. Барт (вначале в своем журнале “Междувременье”, а затем и в знаменитой монографии “Послание к Римлянам”)...» [3, 17]. Именно Исаевы в своих предисловиях нередко называют Кьеркегора «основателем “диалектической теологии”», той самой, которую Пылаев в монографии выделяет как ключевой теологический метод Барта [5, 192].

Исходя из этих исследований, подчеркнем, что основная интенция бартовской философии религии — трансцендирование Бога

— есть продолжение кьеркегоровской экзистенциальной дилеммы, ведущей к его же пониманию догматики — «движению веры». Ранее мы говорили, что Кьеркегор принципиально отдалял свою систему мысли от гегелевской именно тогда, когда говорил о возможности личной со-экзистенции человека с Богом. Мы подчеркнули, что этот синтез был принципиально антигегелевским, хотя формулировался посредством гегелевской терминологии. Он был направлен против Гегеля как раз потому, что Кьеркегор считал полный синтез невозможным, датский философ полагал, что единственный способ приблизиться к «истине» Бога состоит в постоянном преодолении себя, постоянном движении, настолько тонком и искусном, что Кьеркегор назвал это движение танцем⁶. Следует ли К. Барт за Кьеркегором и мотивами популярной (во времена Барта) экзистенциальной философии и проблематики или пользуется какими-то иными, более актуальными, на взгляд Барта, принципами? Является ли бартовская концепция новой в контексте проблематики философии религии его времени или это возвращение к Гегелю, только сформулированное другими терминами? Определяет ли Барт догматику, «снимает» ли его рассуждение проблему терминологических границ понятия «христианство»? На все эти вопросы мы постараемся ответить в этой статье. Напомним, что наше исследование не ориентируется на полный свод бартовской догматики. «Церковную догматику» Барт писал до 1963 г., можно сказать до дня своей смерти, здесь мы будем говорить о тех томах этого *opus magnum* К. Барта, которые непосредственно предшествовали таким работам Льюиса, как «Чудеса» (1942) и «Просто христианство» (1953), т. е. только о первых четырех томах «Церковной догматики».

Апологетический аспект философской теологии Карла Барта

Карл Барт — швейцарский теолог Кальвинистской школы, один из отцов современной кальвинистской догматической теологии. Работы К. Барта, посвященные вопросам теологии, были широко известны, в частности, благодаря тому, что Барт постоянно участвовал в полемических спорах, о чем нам, к примеру, сообщает исследова-

⁶ Подробнее см.: [4].

тель бартовского корпуса текстов Х. Бальтазар: «В 1927 г. Барт читает лекцию “Концепция церкви”, она вызвала бурную дискуссию в теологическом сообществе. Затем, в 1928 г., Барт читает еще одну лекцию “Римский католицизм и его вопросы к протестантским церквям”...» [8, 4—5]. Кроме того что Барт постоянно участвовал в дебатах, его работы зачастую содержали острую критику современной ему теологической мысли. Так, в работе «Послание к Римлянам» Барт критикует своего учителя Адольфа фон Гарнака, а в «Церковной догматике» — своих бывших соратников П. Тиллиха и А. Ричля.

Тут необходимо указать, что «Церковная догматика» вовсе не является бартовским оригинальным проектом: до него проблема консолидации догматических положений христианской церкви ставилась в «Догматиках» Э. Бёля (1887), А.Е. Бидермана (1869), Р. Зиберга (1924), Х. Людемана (1926) и многих других⁷. Тем не менее, именно бартовская «Догматика...» стала одной из самых цитируемых теологических работ XX в. Мы считаем, это потому, что Барт в каком-то смысле умудрился встать на краю протестантского модернизма, там, где сквозь взаимозакрытые концепции «догматики» мерцала «открытость» кьеркегоровской «экзистенции».

В «Церковной догматике» К. Барт, описывая возвешение, утверждает: «Церковному возвешению должно соответствовать и помогать церковное богословие, и в особенности догматика. Богословие, и в особенности догматика, есть, в отличие от всех разрозненных ответов на непредметные вопросы, концентрированная озабоченность церкви своей главнейшей ответственностью <догматика есть> единственное, что ей (церкви. — *И.М.*) необходимо, единственное, что она может делать в отношении наглядного средоточия ее жизни...» [1, 47—48]. Здесь Барт говорит о возвешении⁸ как о единственном виде догматики, а о догматике как о единственном способе говорения о Боге. Мы же считаем необходимым уточнить следующий аспект: утверждают, что догматика не вопрошает о своих основаниях и говорит о том, *что* есть истинно Бог, тогда как апологетика,

⁷ Важно, что Барт отнюдь не отрицает свою принадлежность к этой традиции, так, например, в «Церковной догматике» он активно цитирует Бёля.

⁸ Пока позволим себе умолчать о сущности «возвешения». Подробнее о «возвешении» см. далее.

скорее, предполагает ответ на вопрос, *как* Он есть. Однако К. Барта сложно назвать как апологетом христианской морали, так и ее «отцом». В работах швейцарского теолога мерцает желание утвердить свое понимание ключевых догматических аспектов, таких как, например, непорочное зачатие или генеалогия чудес, творимых Христом. Соответственно, как и «Послание к Римлянам», «Церковная догматика» является апологией бартовской теологической позиции, что мы и попытаемся доказать далее.

В отечественной философии религии бартовский проект рассматривался как апологетический в работах М.А. Пылаева. Пылаев предлагает начать с характеристики основной интенции всей бартовской теологии. В статье «Философия и теология в “неоортодоксии” Карла Барта» он описывает эту интенцию так: «Используя различные формы философских дискурсов, К. Барт реализует свою собственную задачу построить христианскую теологию вне метафизики, истории и человеческой экзистенции» [6, 24]. На взгляд Пылаева, эта интенция бартовской теологической мысли принципиально неосуществима. «...Попытка создания чистой теологии неизбежно рождает новую форму философии», — пишет он в монографии «Категория “священное” в феноменологии религии, теологии и философии XX в.» [5, 186]. Остановимся на этом, чуть ли не диалектическом понимании интенции Барта. Почему Пылаев прибегает к диаметрально противоположным формулировкам именно тогда, когда речь идет о философии религии внутри теологической рецепции К. Барта?

Мы считаем, что Пылаев точно определяет бартовское направление мысли, когда пишет: «...на примере К. Барта можно поставить как вопрос о разграничении предметной сферы и понятийности теологии с философией, о рефлексии по поводу самоопределения философии и теологии, так и вопрос об эксплицировании христианской догматики в связи с учетом открытий немецкой классической философии...» [6, 25]. Здесь для нас будет важно следующее: «Церковную догматику» (а также другие сочинения) К. Барта *нельзя* однозначно характеризовать либо как философию религии, либо как теологию. Вслед за Пылаевым мы считаем такую постановку вопроса некорректной.

Однако как все это связано с вопросом о том, является ли позиция Барта чисто догматической или апологетической? Для ответа

на него мы воспользуемся характеристикой Хейле, которую он дал теологической концепции Шлейермахера: «...он <выступает> как современный человек, следовательно, как мыслитель, стало быть, как этик, стало быть, как философ религии, стало быть, как философствующий теолог, стало быть, как *апологет*, наконец, как *догматик*...»⁹. Заметим, в этой характеристике Хейле такие качества, как «философ религии», «теолог», «догматик» и «апологет» (мы даже позволили себе выделить два последних), перечисляются через запятую как тождественные по значительности. Подчеркнем: Пылаев считает *абсолютно легитимным ходом* распространить эту характеристику на философскую теологию Барта.

С нашей точки зрения, некорректно ставить вопрос «или—или», схематизирующий бартовскую мысль как принадлежащую какому-либо из вышеперечисленных течений. Этому есть еще одно подтверждение. В своей монографии Пылаев пишет о Барте следующее: «Событийная природа Слова (имени) Бога у К. Барта в интерпретации доказательства Ансельма так или иначе отсылает нас к хайдеггеровской концепции *Da-sein*», и далее: «Речь <идет> о феноменологическом прояснении смысла Слова “Бог”» [5, 183]. Отвлечемся на некоторое время от проблемы корректности воспроизведения Пылаевым бартовских формулировок и обратим внимание на следующее: Пылаев считает, что К. Барт пользуется феноменологическим методом. Обратим внимание на «классическое» понимание феноменологической редукции в первой книге «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» Гуссерля, на то, какова сущность метода, чем он выделяется среди прочих: «...тезис (естественной установки. — *И.М.*) претерпевает известную модификацию, — он в себе самом каким был, таким и остается, между тем как мы как бы переводим его в состояние бездействия — мы “выключаем” его, мы “вводим его в скобки”. Он по-прежнему все еще остается здесь: подобно поставленному в скобки внутри таковых, подобно выключенному вне пределов включенности» [2, 67].

Обратим внимание, Пылаев говорит нам следующее: «...все использованные <Бартом> философские дискурсы более или менее удачно служат одной цели — построению христианской теологии

⁹ Цит. по: [5, 192].

вне категорий метафизики (философии как таковой), истории и человеческой экзистенции...» [5, 178]. Этой формулировкой специфики бартовской мысли Пылаев подчеркивает, что К. Барт пользуется феноменологическим методом «введения в скобки», однако он заключает в скобки именно человеческий опыт и «тварный мир». Почему это так важно для нас? Потому что, казалось бы, в этом и состоит бартовский решительный отказ от апологетики: человек не может сам достичь феномена священного, священное *снисходит до* него. Однако в процессе своей работы Барт сталкивается с проблемой: оказывается, что феноменологическое (в смысле Барта) изучение Божественной природы невозможно без самого прояснения сущности этого феномена внутри человеческого сознания. Поскольку (и мы еще скажем об этом подробнее далее) философская теология Барта принципиально христоцентрична, его мысль так или иначе сосредоточивается на христианстве как на феномене социальной природы человека. Вернемся к нашей изначальной формулировке: исследуя христианство как феномен, Барт неизбежно говорит не только о том, *что* есть Бог (т. е. как Бог *может* являться для самого себя), но и *как* Он есть (т. е. как Бог является перед человеком). Обратим внимание, что и сам Барт понимает Бога следующим образом: «Мы можем определять бытие Божье не иначе, как имея в виду то, где Бог дает нам увидеть себя, а значит, имея в виду Его дела <...>, когда речь идет об этих делах, то одновременно речь идет и о Нем самом, о Его бытии как Бога» [1, 208], здесь «что-бытие» Бога Бартом напрямую связывается с Его «как-бытием». Подчеркнем: Барт считает, что *о Боге мы узнаем только по Его делам*. Действительно, бытие Бога Барт как бы предпосылает Его деятельности, однако это не отменяет того, что изучение К. Бартом Божественной природы носит как догматический, так и апологетический характер.

Подводя итоги, скажем: известное высказывание автора введения к «Церковной догматике» К.Р. Саирсингха: «“Церковная догматика” может послужить прекрасным источником для глубокого и не сводящегося к апологетике изложения сути христианской веры в мире, утратившем веру, надежду и любовь» [7, XXII] — вслед за Пылаевым мы полагаем верным лишь наполовину. Сущность бартовской теологии действительно несводима к апологетике. Однако не

потому, что Барт не использует эти мотивы, скорее, «Церковную догматику»¹⁰ Барта нельзя схематизировать ни как апологетику, ни как догматику.

Христологический проект «Церковной догматики» К. Барта

Характеризуя бартовский проект как то, что нельзя описать через апелляцию к дихотомии «догматика — апологетика», мы сказали, что христология, в понимании К. Барта, принципиально более важный предмет рассмотрения, нежели христианство. Казалось бы, догматическое множество обязательно следует за религиозным, однако мы считаем, что для Барта это не так. Мы же надеемся показать, почему «церковная догматика» Барта в его работе всегда предшествует понимаю как «видимой», так и «невидимой» церкви.

Х. Бальтазар характеризовал позицию швейцарского теолога следующим образом: «...он выбрал путь, обходящий римское католичество и неопротестантизм так, чтобы его точка зрения <оставалась> радикально христоцентрической; <для Барта> даже секулярные отношения существуют в контексте откровения Слова Божьего в Иисусе Христе» [8, 25]. Такая характеристика создает маргинальный образ бартовской христологии сразу по двум причинам: во-первых, утверждается, что римско-католическая христология и неопротестантизм пошли по неверному пути; во-вторых, Бальтазар интерпретирует бартовский логоцентризм как универсальную общественную модель коммуникации. Мы предлагаем свою интерпретацию бартовской христологии по следующему порядку вопросов: почему Бальтазар назвал «Догматику» «радикально христоцентрической»; как Барт обходит (критикует) римско-католическую христологию; как Барт минует (критикует) неопротестантизм?

«Христология должна мыслить и говорить о том, кто такой Иисус Христос, осуществляющий Божью власть над людьми в откровении», — пишет К. Барт [1, 69]. Отсюда ясно, что исключительный предмет христологии Барта — Христос. Но, как утверждает Барт в параграфе «Проблема христологии», Христос — это не только Хри-

¹⁰ Повторимся: согласно Пылаеву, это утверждение можно распространить и на другие работы Барта.

стос Писания, но и Христос экзегезы Писания. Что это для нас значит? Это значит, что христология, которая, по Барту, «должна быть господствующей в церковной догматике и узнаваемой в ней в целом» [1, 67], не только определяет догматику, но и является определяемой, сильно зависящей от нашего (условно «догматического») прочтения Библии. В конечном итоге, если попробовать схематизировать процесс возникновения догматики, как его описывает Барт, то получится примерно следующее: жизнь Христа определяет христологию, последняя является основой для догматики, которая определяет экзегезу, согласно которой мы вообще можем что-то сказать о жизни Христа. В результате, догматика — вечное стояние на одних и тех же положениях, изменить которые невозможно, поскольку догматика как бы определяет сама себя, самовоспроизводится посредством интерпретации Священного Писания различными теологами (т. е. людьми). Попытки решить эту проблему догматики в основном мистическими путями были и до К. Барта: в предыдущей главе мы говорили о самых ярких представителях, определивших метод решения проблемы для современного мира — Гегеле и Кьеркегоре. Однако фраза Бальтазара «обходящий римское католичество и неопротестантизм...» [8, 25] как раз подчеркивает, что Барт, пытаясь решить эту проблему, также пытается избежать Гегеля, Кьеркегора, Шлейермахера и мистическое вообще (в самом расширительном его понимании). Фигура Христа, его жизнь, следуя метафоре Бальтазара, оказывается между упомянутых выше двух фракций, которые Барт никак не мог обойти, не раскритиковав.

Разногласия с римским католичеством (как, впрочем, и с некоторыми положениями протестантских общин) Барта упираются в его интерпретацию фигуры Христа, в значение, которое придается различным экзегетическим моментам «догматической теологии». Барт здесь, на наш взгляд, поднимает очень важную проблему: насколько релевантно выделять отдельные положения «догматической теологии», упуская при этом прочие, не менее важные? Как справедливо отмечает Бальтазар, «в первом томе “Церковной догматики” Барт говорит нам, что этот труд по своей сути — опасный путь, проходящий меж двух неверных теологических концепций: рационалистическим модернизмом и римским католичеством. Этот путь не является по-

пыткой примирить их, он — попытка их оспорить» [8, 25]. Своей интерпретацией К. Барта как теолога, стоящего между протестантизмом и католицизмом, Бальтазар приоткрывает для нас пространство большей проблемы, поднимаемой «Церковной догматикой»: насколько текущий свод экзегезы является (условно) «догматическим», соответствующим, говоря по-бартовски, серьезному подходу к предмету христологии? Прежде чем отвечать на эти сложные вопросы, мы предлагаем углубиться в самые недра бартовской мысли, посмотреть на его критику мариологии и поговорить о том, какими в «Догматике» Барта предстают пред нами Бог и Христос, в котором Бог решил явить свое откровение.

Начнем с того, что конфессионально ближе Бальтазару, — с римского католицизма. Самое грозное, формальное обвинение Барта в сторону католиков — обвинение в мариологии. Другое, более серьезное, состоит в католическом догматическом разделении в Сыне Божьем его физической и духовной природы, а также в злоупотреблении католической церковью принципами догматической *teologia gloria*. Обвинения Бальтазара (в работе «Теология К. Барта») заметно опираются на вторую, субстанциальную часть бартовской апологетики, но скромно умалчивают о первой, обходясь лишь парой слов. Мы же предлагаем разобраться в сущности претензий К. Барта и Х. Бальтазара. Нам кажется, что таким образом мы сможем не только добраться до того, что именно значит для Барта христология, но и в целом определить ее место в бартовском проекте «Догматики».

«Мариология есть некий нарост, то есть болезненное образование на богословском мышлении, <она> остается одним из характерных предприятий римско-католической церкви», — заявляет Барт [1, 93—94]. Мариология, в его понимании, католическое догматическое учение об изначальной софийности, благодатности Марии. На взгляд Барта, догматизация мариологии Пием IX была основана на неверном понимании Богоматери как Божественной супруги. Эта фатальная ошибка, согласно Барту, породила культ Марии, превратив Богоматерь в идола. Далее К. Барт подробнейшим образом рассматривает историю теологической мысли Европы до догматизации этого положения. Делает он это с тем, чтобы показать, каким именно образом католическая теологическая мысль ступила на неверный, ерети-

ческий, с точки зрения швейцарского теолога, путь. Проблема мариологии состоит как раз в том, что те, кто ее придерживается, пытаются таким образом избежать парадоксальной проблематичности *vere homo, vere Deus*¹¹. К. Барт пишет, что эта проблематичность возникает сразу же, как кто-то начинает всерьез рассуждать о жизни Христа. Фактически, многими теологами¹² воспринимается только одно событие из жизни Христа — его жертва, а не менее важное, с точки зрения Барта, чудо рождества рассматривается сквозь призму сразу двух неверных, игнорирующих характер события позиций: мариологию (католиками) и *teologia crucis* (лютеранами и протестантами в целом). Барт пишет, что для того, чтобы понять Христа и его учение, необходимо прежде серьезно воспринять высказывание древнецерковной христологии: «Иисус Христос, “истинный Бог и истинный человек”, с Его описанием через *qui conceptus de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine*»¹³ [1, 70]. Заметим, что разделение Бартом христологических учений на древнецерковное, схоластическое и протестантско-модернистское содержит большую часть расставляемых им акцентов: христология Барта — возвращение к древнецерковной, догматической, истинной христологии. Теология внутри бартовского корпуса превращается в науку о догматическом описании жизни Христа. Это описание, с точки зрения К. Барта, должно говорить о тайне откровения Бога, не раскрывая ее: сокрытие тайны и есть ее сущность. То есть мариология для Барта — попытка раскрыть тайну и метафизически указать на чудо рождества как на что-то, *не обладающее чудесным характером*. Мария в «Церковной догматике» выступает как Богоматерь, но не как Божественная супруга, К. Барт подчеркивает, что вознесение Марии — событие историческое, т. е. временное, надление Марии априорной (и даже посмертной) благодатью совершенно неверно, поскольку она есть не больше чем человек, хоть и совершивший нечто, выходящее за рамки человеческой природы. Здесь, в бартовских рассуждениях о мариологии, мы впервые

¹¹ «Истинно человек, истинно Бог».

¹² Отметим, что так Барт критикует не только католическую схоластическую теологию, но и отцов-реформаторов (см.: [1, 92—93]).

¹³ «Тот, кто зачат Духом Святым, рожден от Девы Марии непорочной».

замечаем проявление его понимания «основного требования» христианства, чуда и христианина.

Таким образом, через критику мариологии Барт приходит к более значимой для нас области — пониманию соотношения природы Христа, чудесного характера откровения и чуда самого по себе. В конечном итоге, «Церковная догматика» ставит во главу угла христологию как науку «серьезного» говорения о чуде и о Боге.

Обратимся теперь к ранее упомянутой нами критике протестантизма и неопротестантизма. Коротко претензию Барта выражает следующая цитата: «Распад церковной догматики, произошедший в Новое время под опустошительным наплывом естественного богословия, был бы невозможен, если бы еще во времена ортодоксии¹⁴, а отчасти уже в средневековой схоластике и у отцов церкви не были бы заложены основы этого распада...» [1, 66]. Барт здесь снова подчеркивает, что христология «Церковной догматики» обращена к исключительной фигуре Христа, хотя она так легко поддается интерпретации, что даже отцы церкви (!) не сумели верно изложить всю ее сущность. Конечно, эта оговорка нужна Барту для того, чтобы с нею пойти против Лютера и Цвингли. Барт подчеркнет, что отцы-реформаторы не смогли верно (т. е. догматически) интерпретировать некоторые высказывания отцов церкви как раз потому, что в экзегезе последних было пространство для тайны, ее сокрытия. Барт подчеркивает, что если мариология минует *vere homo, vere Deus* посредством концепции «Божественной супруги», то протестантизм абсолютизирует одну из природ Христа и ставит ее выше другой. В «Церковной догматике» Барт упрекает Лютера в етихианстве, а Цвингли (и Кальвина) — в несторианстве: «...за реформатской¹⁵ христологией можно увидеть несторианскую ересь с ее разделением двух природ, а за лютеранской — етихианскую ересь с ее отождествлением их» [1, 134].

Словом, Барт утверждает, что Лютер в своем учении слишком сильно акцентирует жертву и страдания Христа. Мы говорили об этом ранее, когда писали, что К.К. Хинксон характеризует *teologia*

¹⁴ «Ортодоксией» К. Барт называет вовсе не православие, он говорит о лютеранской ортодоксии. На это указывает следующая цитата: «Впоследствии лютеранская и реформатская ортодоксия...» [1, 93].

¹⁵ «Реформатской церковью» Барт называет кальвинизм: «Кальвин и старая реформатская церковь...», — обобщает он [1, 359].

crucis как апофатическую *teologia Gloria* (см.: [4]). С точки зрения К. Барта, такая характеристика более чем верна, он, как мы видим, считает, что Лютер игнорирует и отвергает *vere homo*, предпочитая масштаб жертвы ее локальному значению для человечества. Цвингли же (несмотря на оговорки Барта, в этом ключе также легко критикуется кальвинистская доктрина), наоборот, выделяет *vere homo* и, фактически, отказывается от *vere Deus*. Делает он это посредством апелляции к доктрине предопределения, подчеркивая через нее локальное значение деяний Христа для жизни христианской общины.

Разгромив таким образом отцов-реформаторов и римских католиков, Барт направил свой взор в сторону протестантского модернизма. Мы уже заметили, что вся критика добартовской христологии обращена на одно — неверное, с точки зрения Барта — понимание соотношения природ во Христе. Правильное понимание должно, следовательно, опираться на верную интерпретацию чудес и «существенно» говорить о тайне, не раскрывая ее. «Христология говорит об откровении Божьем как о тайне. Она должна, во-первых, знать эту тайну как таковую, а во-вторых, признавать ее как таковую. Она должна занять свое место там, где отдернута завеса Ветхого Завета и таким образом стало и продолжает быть видимым присутствие Сына Божьего во плоти как событие — но видимо, как то событие, в котором посреди времен, в доступном обычной датировке событии существования Иисуса, “такого же человека, как мы”, Господь Бог стал непосредственно и навсегда действующим субъектом. Он был здесь человеком: Бог без всяких оговорок и человек без всяких оговорок», — пишет он [1, 181]. Таким образом, сказывание Бога в истории — предмет бартовской христологии, на который мы должны обратить пристальное внимание.

Диалектика К. Барта.

Бартовское понимание зависимости человека от Бога

Мы много сказали о негативном тезисе бартовской христологии, и почти ничего не было сказано о позитивном. Все потому, что ее позитивный тезис во многом зависит от метода, которым данная наука пользуется. Барт называет методом своей христологии диалектику, однако та же ли это диалектика, что и гегелевская? Если нет, то

пользуется ли Барт экзистенциальной диалектикой Кьеркегора? В работе «Теология К. Барта» Х. Бальтазар утвердительно отвечает на оба вопроса с одной оговоркой: влияние гегелевского концепта диалектического развития абсолютного духа можно заметить в первом издании «Послания к Римлянам» К. Барта, а влияние экзистенциальной диалектики С. Кьеркегора прослеживается в третьем издании. Конечно, как верно отмечает Бальтазар, «...любая попытка интерпретации “Церковной догматики” <...> через то, что написано Бартом в “Послании к Римлянам” иррациональна <...>. Барт в предисловии к 5-му изданию (1926) говорит, что он ушел от написанного им в “Послании к Римлянам”» [8, 45]. Соответственно, Бартом отмечается и диалектика, но тогда о какой диалектике идет речь в «Церковной догматике»?

Безусловно, бытие, становление (*ἐγένετο*), сказывание Бога в Иисусе Христе для Барта — предмет, нуждающийся в подробном рассмотрении. Во-первых, потому, что (как мы уже сказали) личность и жизнь Христа — исключительный предмет откровения, а во-вторых, потому, что от интерпретации откровения (что тоже было сказано ранее) зависит догматика. Для Барта, прежде всего, важна четырнадцатая строфа первого стиха Евангелия от Иоанна. «‘Ο λόγος, “Слово”, о котором говорит Ин. 1:14, есть божественное творческое, примиряющее, спасительное Слово, неограниченно причастное божественной сущности и бытию, — вечный Сын Божий», — говорит он в параграфе «Проблема христологии» [1, 82]. Забегая вперед, надо сказать, что масштаб ‘ο λόγος в «Догматике» Барта огромен, Бог для человека предстает как действующее сказывание, определяющееся из постоянного взаимодействия с Ним в человеческой истории. К. Барт описывает Бога как Его событие, однако он же описывает Бога как Его внесобытийность, т. е. Барт деконструирует историчность Бога, при этом описывая Его исходя из исторического воплощения и откровения. Это противоречащее само себе описание порождает множество вопросов.

Во-первых, вспомним предыдущий параграф: если человек (Адам) согрешил против Бога и пошел против Него, то как Бог мог выбрать стать человеком? Как мы уже говорили, все попытки «старой теологии» (и не только) ответить на этот вопрос Барт отмечает, следовательно, у него есть какой-то иной ответ на него. Такой ответ,

безусловно, будет включать и критику идеализма, поскольку разрешение парадокса богочеловечества идеализмом Барт удовлетворительным не считает.

Во-вторых, неясно, как же именно сказывание, становление и движение в бартовской «Догматике» сочетаются с тем, что: 1) сказано, стало, было в Священном Писании и Предании как событие Бога; 2) говорит, делает, есть Бог здесь и сейчас в его откровении. Все эти разные для человечества времена создают несколько парадоксов, таких как вопрос о вознесении Христа во плоти, проблема продолжения страданий Христа, вопрос об окончательной спасенности примкнувших к Его церкви, проблема сказывания Бога для тех, кто не может поведать об откровении (например, для животных), и другие подобные.

Таким образом, здесь и далее мы не только посмотрим, сочетается ли Барт несочетаемое, но еще и попробуем сказать, отвечает ли бартовская «Догматика...» на все эти вопросы, и если отвечает, то как. Итак, Христос — *vere homo, vere Deus* — Богочеловек, невозможный синтез двух природ. Гегелевский ли этот синтез? Безусловно, нет, однако мы все еще не сказали почему. Действуя подобно Барту, предлагаем сначала проанализировать и описать каждую из частей данной конъюнкции, а затем уже попытаться сказать о типе синтеза. Поскольку ранее мы уже кое-что сказали о *vere homo*, начнем с того, что, согласно Барту, означает *vere Deus*.

Мы помним, что в Евангелии от Иоанна Барт выделяет *ὁ λόγος* — Слово Бога, которое, согласно Иоанну же, и есть сам Бог. Возникает вопрос: каким образом воплощенный Бог у Барта отождествляется с его откровением? Говорит же Барт, что «Плоть <...> не только не могла бы быть Словом без Слова, но и вообще не имела бы бытия без Слова, не говоря уже о том, чтобы говорить, действовать, побеждать, давать откровение, примирять» [1, 88]. Выходит, что воплощенное Слово для Барта — нечто невозможное? Ответ на этот вопрос кроется в том, как Барт понимает чудо. Мы уже говорили, что для Барта чудом является рождение Христа от Девы Марии, но не сказали, почему это именно так. Автор «Церковной догматики» считает, что Бог милостив и предстает перед человеком любящим (*sic!*), однако, поскольку человек обрек себя на историчность и смертность,

Бог, существующий вне времени, казалось бы, никак не может сказываться в мире временном. Как раз это противоречие, на взгляд Барта, порождает множественные «отклонения от догматики», которые возникают, когда пытаются избежать самой проблематичности того, что раскрывается через сокрытие. То есть чудо для Барта — то, что нарушает природный порядок, то, что раскрывается через сокрытие уникального случая — события рождества. Итак, Христос — истинно Бог, воплощение сказывания, сказывающий и сказываемый, именно так, поскольку Барт в чуде рождества выделяет еще одно чудо, а именно — нахождение Бога вне и во времени «одновременно». Для К. Барта Христос в истории и Бог вне ее — два несколько не противоречащих (и способных существовать «одновременно») события. Внимательно присмотревшись к этому тезису, можно понять, что так Барт дистанцируется от Гегеля, делает он это с тем, чтобы в дальнейшем критиковать «абсолютный дух» гегелевского (впрочем, как и любого другого) идеализма. Каким именно образом этот тезис существенно разделяет не только Барта и Гегеля, но и, к примеру, Барта и Кьеркегора? В «Догматике...» Барта мы находим ответ на этот вопрос: швейцарский теолог полагает, что его философия религии кардинально отличается от модернистской по двум причинам.

Во-первых, на протяжении всего нашего рассказа о бартовской «Догматике» мы подчеркивали континуальность действия (и бытия) Бога в ней. Делали мы это не случайно, действительно, «Догматика...» говорит только о «Бытии Божьем в действии», т. е. о таком существовании Бога, о котором известно исходя из факта откровения. Бог «Церковной догматики» существует (подчеркнем) *в со-бытии с человеком*. Однако это со-бытие понимается Бартом немного более специфически, нежели, например, у М. Хайдеггера¹⁶. О характере этой специфики мы попробуем сказать позже, сейчас обратим внимание на то, что было сказано нами еще ранее: гегелевская философия религии предполагает принципиальное возвеличивание эсхатологического мотива. Здесь К. Барт подчеркивает эту характеристику, утверждая, что гегелевская философия религии породила в теологии XIX в. «внедогматическую» традицию «смещения идеи

¹⁶ На заимствование термина указывает М. Пылаев, (см.: [5, 183]).

Бога и всеобщей идеи духа...» [1, 253]. В предыдущей нашей работе мы неоднократно подчеркивали, что кьеркегоровская экзистенциальная философия наследует эту черту гегелевской философии религии, Кьеркегор также помещает вне истории некий Абсолют, отличие только в том, что у Кьеркегора есть попытка выбраться за пределы требования универсальности (см.: [4]).

Во-вторых, событие сказывания Бога для Барта уникально, поскольку именно благодаря этому человек знает о Боге как о *личности*. «В соответствии с событием откровения мы должны, оставив, с одной стороны, ложный спиритуализм, а с другой — ложный реализм, понять бытие Божье как “бытие личное”» [1, 219], — пишет К. Барт. Именно личностный аспект его теологии напрямую конфликтует не только с Гегелем и, к примеру, Шлейермахером¹⁷, но и с некоторыми положениями церковью (причем как римско-католической, так и православной). Предлагаем разобраться по порядку и для начала, попробуем показать, как личностное понимание Бога у Барта сталкивается с гегелевским абсолютным духом. Барт буквально понимает словосочетание «личность Бога», так, он, к примеру, пишет: «Нужно <...> помнить о том, что Священное Писание говорит не только о гневе Бога, Его милосердии и т. д., но <...> в нем вполне естественно и прямо упоминаются Его лицо, глаза, рот, уши, даже нос, а также спина, рука, ладонь, десница, палец, ноги» [1, 217]. «Личность Бога» выражает бартовский ультиматум Гегелю и идеализму в целом: Бог не некий абстрактный принцип исторической неумолимости и предопределенности, Он — свободная личность. Точнее будет сказать, что только Бог, согласно Барту, и есть *личность*: «Не человек, но *Бог* есть личность в прямом смысле. В *переносном* же смысле личностью следует называть не Бога, но нас. Бог

¹⁷ «Христос означает для Шлейермахера просто продолжение и завершение начавшегося с сотворения человека развития в направлении усиления его сознания Бога, причем грех остается реальностью, поскольку он есть сдерживающий момент пока еще тяготеющего над всем несовершенства, но Христос выполняет лишь ту функцию, что Он представляет и утверждает континуальность изначально доброго, то есть непрерывного в своем сознании Бога, человеческого существа», — пишет Барт [1, 85], из чего мы делаем вывод, что точка зрения Шлейермахера для Барта по своей сути антитетична гегелевской, но она должна критиковаться ничуть не менее.

есть в своем действии. Бог есть Его собственное решение. Бог живет из самого себя и самим собою», — пишет он [1, 225]. Здесь же К. Барт выдвигает против Гегеля и другое возражение: изображение Бога как Абсолюта создает некий постижимый для человека концепт, создает Бога за богом: «...будто Его единство диалектически ограничивается или дополняется Его абсолютностью, будто мы, для того чтобы обозначить Бога, вынуждены указать поверх Его личности и Его абсолютности в некое пустое пространство, как если бы Бог только там, после диалектического преодоления этого противоречия, становился бы подлинно и истинно Богом» [1, 249—250]. На протяжении трех (!) параграфов Барт в различных формах повторяет этот тезис, акцентируя одно: все человеческие определения Бога будут недостаточными Его определениями¹⁸. Согласно Барту, свобода Бога *определяется* именно из его свободы *личностной*, т. е. свободы от всякого определения. Этот пафос и есть то, что мы называем «бартовской диалектикой», К. Барт сталкивает две противоположные (с точки зрения логики) сущности, однако, в отличие от Гегеля, он совсем не подразумевает, что они должны прийти к эсхатологическому, универсальному единству. Суть его догматики такова, что Бог в своем личностном Троицизме — единственное «...бытие, *движимое само собою*» [1, 220], и именно потому моменты единства Бога и мира показывают нам Его милосердие, любовь, всемогущество, абсолютность и вообще все то, что мы можем о Нем сказать. Бог, согласно бартовской «Догматике», является в истории и как Бог Отец (творец и буквально *отец* мира), и как Дух Святой (в диалоге с человеком), и как Бог Сын (*во плоти*) — все это формы сказывания Бога. Конечно, такая интерпретация направлена и против спора о филиокве (в частности), поскольку, как несложно догадаться, согласно Барту, данный

¹⁸ Так, только в начале параграфа «Бытие Божье в действии» находим три случая: «...наш предмет — *Бог*, а не бытие, а бытие — только как бытие Божье...» [1, 208]; «То, что делает Бога Богом — божественную самость и истинность, *essentia* или “сущность” Бога, — мы встретим либо там, где Бог действует по отношению к нам как Господь и Спаситель, либо мы вовсе не встретим этого» [1, 209]; «...мы обязательно понимаем Бога на основе Его откровения как событие, как акт, как жизнь, но это вовсе не значит, что мы отождествляем Его с суммой или с квинтэссенцией события, акта, жизни вообще» [1, 213].

спор не имеет смысла: «В том пустом пространстве, в котором оказывалось в результате богословие, невозможно было реализовать что-то иное, кроме общих рассуждений о том, чем мог бы быть Бог, рассуждений, исходящих из определенных человеческих представлений и понятий как из неоспоримых данностей, к чему затем добавлялись разного рода библейские реминисценции, не отличавшиеся убедительностью. Таким образом, было создано такое учение о Боге, которое, если и могло иметь для догматики какое-либо значение, то разве что только роковое» [1, 209].

Бог действует в мире различно (К. Барт даже не употребляет слова «способ» и «метод»), и в этих различных действиях Бог сказывается о себе по-разному, так же, подобно ему, сказывается о себе в своих действиях человек. Так, Барт разбирается не только с идеализмом, но и пытается избежать тех ошибок, которые разделили церковь Христа (во всех возможных ее смыслах).

Вернемся к *vere homo*, ранее мы говорили, что Барт постоянно подчеркивает служебную роль Марии, делает он это сразу в трех параграфах: «Проблема Христологии», «Истинный Бог и истинный человек» и «Чудо рождения». Также мы говорили, что рождение потому и мыслится К. Бартом как чудо, что нарушает три порядка: рождение прерывает цепочку грехопадения, поскольку «Мария — не больше чем человек», но все же Божье милосердие сошло именно на нее и в ее лице — на человечество, рождение нарушает природный порядок, поскольку в природе девственное рождение невозможно, и оно же подразумевает обнаружение факта Троицества. Барт полагает, что все эти три порядка нарушаются Богом в его *диалоге* с человеком, что Бог в своем сказывании добровольно становится (*ἐγένετο* — слово, которое Барт заимствует из Иоанна) плотью, ограничивает себя: «В предложении “Слово стало плотью” подлежащим, субъектом является *Слово*. С ним не происходит нечто, но оно действует в высказанном о нем становлении», — пишет он [1, 84]. Слово в своем становлении, ограничении принципиально оказывается свободно не только от порядка человеческого (поскольку Христос — «Царь царей»), но и от установленного, сказанного порядка, ведь пишет же Барт, что «Бог действует, когда Его Слово становится плотью...» [1, 86]. Это заявление напрямую противоречит всему, что К. Барт напишет далее, ведь парой строк ниже он добавляет: «Его

Слово в не меньшей степени было бы этим Словом и без такого становления, подобно тому как Отец, Сын и Дух Святой не в меньшей степени были бы вечным Богом, если бы мир не был сотворен. Чудо этого становления не следует необходимо из того или иного качества Бога» [1, 86]. Повторимся: для Барта становление слова плотью — чудо, и мы полагаем, что в «Церковной догматике» это единственное чудо, определяющее чудесный характер и остальных деяний Христа, и сказывание Святого Духа, и творение мира, ведь «...если Слово становится плотью, то речь идет о чудесном деянии, о милосердном деянии Божьем; тут в сотворенном мире происходит непредвиденное, что нельзя сконструировать или постулировать ни исходя из мира, ни из Бога, происходит то дело любви Божьей к отличному, и даже отделенному от Него миру, к творению, в котором Он не нуждается, ничего Ему не дающему, но, напротив, Ему всем обязанному и по собственной вине утратившему пред Ним право на существование» [1, 87].

Таким образом, уже в параграфе «Истинный Бог и истинный человек» К. Барт пунктиром обозначает свою генеральную линию: человек подобен Богу, но не является ни равным Ему, ни способным лично этого Бога достичь. Только из милосердия и любви к человеку Бог сказывается в откровении, в Писании и в Предании. Даже логос, речь человек заимствует у Бога. Согласно Барту, такое заимствование без понимания человеком факта заимствования является греховным, поскольку само *‘ο λόγος* не является принадлежащим человечеству и даровано Богом, прежде всего, для диалога с ним. М. Пылаев пишет об этом диалоге так: «<В “Церковной догматике”> речь идет о божественно-сущностном соответствии и родстве между бытием человека Иисуса для Бога и его бытием для других людей. Аналогия для К. Барта отталкивается от событийной природы Слова-Речи Бога, призывающего в своем “да” творение. В свою очередь, творение отвечает “да” на призыв Бога» [5, 184]. В целом мы согласны с данной характеристикой, однако, как представляется, говоря о Христе как об истинном человеке, Барт постоянно подчеркивает зависимость человеческого «да». Этому служат и критика мариологии, и «догматическая» интерпретация чуда рождества, и «догматическое» понимание действия, сказывания, любения Бога во всех последующих параграфах.

Мы считаем, что «Церковная догматика» Барта абсолютизирует «основное требование», Христос — невозможный, чудесный синтез дарителя-творца и твари. М. Пылаев так характеризует бартовский метод: «В диалектике Барта речь идет об <...> преодолении двойственного, которое под силу только Богу. Теологическая диалектика Барта существенно отличается от диалектики двух видов сознания (сознания Бога как непосредственного самосознания) и сознания мира (как опосредованного, предметного самосознания)» [5, 192]. В результате, бартовская диалектика так и остается синтезом без синтеза, методом, специализированно заточенным под «сокрытие раскрытия» Бога в Его откровении.

Для нас остается не решенным один вопрос: если человек занимает у Бога все, то как тогда возможна Церковь Господня без его прямого вмешательства? Ведь не считает же Барт, что Христос присутствует на проповеди, при крещении, причастии и других таинствах (на необходимости которых Барт настаивает) во плоти?

Чудесный характер возвещения в «Церковной догматике» К. Барта

Открывая монографию «Категория священного...» М. Пылаева, читаем: «Слово Бога у К. Барта существует в диалектике трех его образов. Возвещенное Слово Бога (“das Verkündigte Wort Gottes”) <...> составляет событие церкви <...>. Записанное Слово Бога (“das Geschriebene Wort Gottes”) <...>. Третий, или первый, образ Слова Бога — Иисус Христос. Это открытое Слово Бога (“das Offenbarte Wort Gottes”)...» [5, 179]. Мы уже много сказали о том, как Барт мыслит догматику двух последних способов сказывания Бога, много было сказано и о методе, который призван «раскрыть сокрытие», однако мы почти ничего не сказали о самом важном для нас элементе «Догматики...» — бартовском понимании церкви. Действительно, К. Барт считает, что Бог сказывался для человека в истории различными способами, однако как он мыслит Его сказывание здесь и сейчас?

Вспомним предыдущий параграф, где мы говорили, что Бог здесь и сейчас сказывается о себе как о Святом Духе, «именуя» (если это слово вообще применимо к бартовскому дискурсу) себя таким образом, Бог производит «возвещение» откровения. Однако поскольку «возвещение» Слова происходит в тварном мире конечных

существ, то оно является, по сути, диалогом Бога с ними. Остановимся на этом моменте и спросим: со всеми ли тварными конечными существами Бог вступает в такой диалог? К. Барт отвечает на этот вопрос отрицательно: согласно «Догматике...», только наиболее подобный Богу человек, наделенный *несобственным* логосом, может вступать в диалог с Богом. Барт пишет: «...человек в его отношении к Богу должен всегда позволять сказать себе нечто и должен всегда нечто слышать, чего он еще до сих пор не знал и чего он ни при каких обстоятельствах и ни в каком смысле не может сказать себе сам» [1, 24]. Уже здесь мы замечаем следы той *teologia gloria*, которую он так яростно критиковал ровно до того момента, как сам начал рассуждать о диалоге с Богом. Далее, в параграфах «Речь о Боге и церковное возвешение» и «Догматика и церковное возвешение», К. Барт еще сильнее сужает круг избранных Богом для диалога с Ним.

Сначала Барт ограничивает понятие церкви, фактически сужая его до религиозного института. Так, он пишет: «Не всякие человеческие слова говорят о Боге <...>. Бог действует в отношении людей. Впрочем, лишь в вере это событие проявляется как *это* событие, а церковное бытие как *божественное* избрание и освящение <...>, действующее лицо Бога, освящает человеческое бытие в зримом пространстве человеческих событий для церковного бытия <...>. Он освящает и человеческую речь в этом церковном бытии, превращая ее в речь о Боге, создающуюся в церкви» [1, 3—6]. «Возвешение» Слова, таким образом, возможно только в рамках церковного богослужения, т. е. для Барта «возвещает» Слово Бога человек. Следом он пишет: «Не всякое высказывание, произносимое во время церковного богослужения, желает быть возвешением» [1, 6], из чего мы заключаем, что «возвешение» Слова Бога, диалог с ним производятся во время двух (условно говоря) ритуалов: проповеди и молитвы. К. Барт полагает, что во время проповеди Святой Дух сходит на проповедника, который обязан отдать свои уста и тело Слову Бога, дабы «возвешение» свершилось: «Возвешение есть человеческая речь, в которой и через которую говорит сам Бог, как делает это царь устами своего глашатая, и она желает быть услышана и принята как речь, в которой и через которую говорит сам Бог» [1, 9]. Затем Барт многократно повторяет, что любая деятельность человека, обращенная к

Богу вне рамок Церкви, ее таинств и ритуалов, называться возвещением не может¹⁹. Полагаем, что так Барт ограждает себя от всякого мистицизма и уж тем более от того, что пишет Шлейермахер в «Речах о религии». На взгляд Барта, никакой индивидуальной религии нет и быть не может, религия и вера существуют *только* в рамках церковного возвещения, и *только* милостью Бога они возможны.

Вспомним ту характеристику, которую давал чуду Барт, — невозможное событие, нарушающее природный, установленный Богом порядок. На наш взгляд, «возвещение» Барта является чудом сразу по двум причинам: во-первых, «возвещение» нарушает порядок грехопадения человека, так как в рамках возвещения служитель Бога не только отпускает грехи (через таинство исповеди), но и транслирует Божью милость, поскольку, как мы уже не раз отметили, «возвещение» — активный диалог Бога с человеком. Этот диалог был невозможен, поскольку Адам выбрал покинуть Бога, однако жертвою и милостью Бога в его воплощении (т. е. жертвой Христа) человек обрел возможность иметь диалог с Богом практически «напрямую». Остановимся здесь и скажем еще несколько слов о следах «старой теологии» в «Церковной догматике». Ясно, что здесь Барт ведет речь о так называемом «учении об избрании», которое включает в себя множество следов схоластики, однако являются ли эти следы необходимыми как «догматике», так и теологии? Мы считаем, что нет. Барт неоднократно и справедливо критикует схоластическую теологию, говорит, что та обращает слишком много внимания на человека и слишком много рассуждает об «атрибутах» Бога. На наш взгляд, подчеркнутая «церковность» «Догматики...» Барта полностью уничтожает весь смысл сказанного Бартом о Боге. Однако вернемся к нашей проблеме. Во-вторых, нарушается природный порядок, согласно которому человек волен в своих деяниях, отдавая свой логос

¹⁹ Например, о теологии (в русском переводе — богословии) Барт пишет следующее: «...богословие не должно стремиться к тому, чтобы быть возвещением. Богословие — это тоже речь о Боге, обращенная к людям. Но возвещение — это основание, материал и практическая цель богословия, но не его содержание и не его задача. Богословие рефлексивирует над возвещением. Оно является по отношению к возвещению критической инстанцией» [1, 8].

Богу, священнослужитель обязан следовать Его Духу. «Возвешение», таким образом, происходит по милости Божьей и из нее определяется.

Здесь, как ни странно, против К. Барта выступает Х. Бальтазар, который пишет: «...фактически, мы вынуждены признать, идея Церкви противоречит ее реальному, институализированному воплощению» [8, 2]. Казалось бы, с точки зрения наивного платонизма это констатация факта: физическая природа объекта отличается от его эйдоса, однако Бальтазар говорит о другом. Мы считаем, что здесь Х. Бальтазар подчеркивает диалектическую (в смысле Барта) природу «основного требования» христианства. Наша интерпретация подтверждается, когда мы смотрим на дальнейшее развитие этой мысли у Бальтазара: «Совершенно невозможным оказывается осуществить переход от “видимой” церкви к “невидимой”» [8, 3]. Так, Бальтазар не только критикует (вслед за Бартом) концепцию невидимой церкви, но и еще раз подчеркивает: Церковь человечества не есть то же, что и Церковь Бога. Фактически, Бальтазар заостряет центральную для нас мысль К. Барта, это заострение прекрасно показывает самое слабое место бартовской «Церковной догматики» — антропологию. Человек у Барта никак не связан с Богом, максимально от него отдален. Пытаясь решить проблему догматики, обращенной к человеку и, что важнее для нас, на саму себя, Барт разворачивает отношения «Бог — Человек» только через чудо: лишь чудом возможно возвешение слова Божьего, лишь чудом это возвешение становится и остается догматическим, лишь чудом возможно спасение человечества.

В конечном итоге теоцентрическая концепция К. Барта остается в рамках доктрины предопределения, которую Барт так яростно критикует. «Церковная догматика» не решает главной для нас проблемы, она не избегает догматизма, она им оперирует, превращает его в столь нелюбимый Бартом Абсолют. Диалектика К. Барта позволяет выделить сказывание и действие Бога как феномены, однако именно такой постановкой вопроса Барт максимально отделяет истинного христианина (т. е. Христа) от христианства. Более того, Барт считает, что истинный христианин невозможен, поскольку Христос был, есть и будет единственный в своем роде буквально Сын

Божий. Бальтазар подчеркивает этот аспект бартовской теологии, когда пишет, что «для Барта факт столкновения в человеке “Я” и “Ты” порождает два различных вывода: во-первых, “Я” — субъект, который не может подлинно проникнуть в свою собственную сущность; во-вторых, “Я” — действующий объект бесконечных попыток взаимопроникновения “Я” и “Ты” Бога, которому “Я” подобно» [8, 76]. Ясно, что для К. Барта значение «Я» как объекта Божественной благодати намного выше, чем экзистенциальные попытки «Я» «проникнуть в свою собственную сущность». Вспомним, что С. Кьеркегор связывал экзистенциальный уровень самоопределения с «религиозным» напрямую: в философии Кьеркегора человек стремился к Богу в силу своей природы²⁰. Барт же снова отдаляет все человеческое от всего Божественного: да, «“Я” подобно “Ты” Бога», но Барт, в отличие от Кьеркегора, никогда не даст человеку место субъекта в этих отношениях. Бальтазар указывает на это двумя способами: во-первых, отличая бартовское разделение экзистенциального: уровень человека и уровень взаимодействия с Богом; во-вторых, описывая человека «Церковной догматики» во взаимодействии с Богом как принимающего. Таким образом, человек в «Церковной догматике» оказывается закрыт в самом себе, закрыт своим грехом, по Божьей милости одной прийти к Иисусу может он. В результате характеристика, которую Бальтазар дает «Посланию к Римлянам» оказывается верной и для «Церковной догматики»: «На самом деле, в этой работе <Барт> предал свой собственный тезис и не говорит о Боге, а говорит лишь о самом себе» [8, 72]. «Церковная догматика», на наш взгляд, не только не решает поставленных перед ней задач — в погоне за «чистотой» она создает новую, отдельную религиозную институцию, которую можно кратко обозначить как «Церковь имени К. Барта».

Литература

1. Барт К. Церковная догматика: В 4 т. Т. 1. М.: ББИ Св. апостола Андрея, 2007.
2. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: Академический проект, 2009.

²⁰ Подробнее см.: [4].

3. Исаева Н., Исаев С. Авраамов нож, или Рождение веры // Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: Академический проект, 2018. С. 5—19.
4. Морозов И.Г. Догматический аспект философии религии С. Кьеркегора // Философия хозяйства. 2022. № 4. С. 201—228.
5. Пылаев М.А. Философия и теология в «неоортодоксии» Карла Барта // Вестник ПСТГУ. Сер. 1. Богословие. Философия. Религиоведение. 2016. № 6 (68). С. 26—40.
6. Пылаев М.А. Категория «священное» в феноменологии религии, теологии и философии XX века. 2-е изд., доп. и перераб. М.: РГГУ, 2017.
7. Саирсингх К.Р. Предисловие к русскому изданию // Барт К. Церковная догматика: В 4 т. Т. 1. М.: ББИ Св. апостола Андрея, 2007. С. VII—XXIII.
8. Balthasar H.U. von. The theology of Karl Barth. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1971.

References

1. *Barth K.* Church Dogmatics: In 4 v. Vol. 1. M.: BBI of St. Andrew the Apostle, 2007.
2. *Husserl E.* Ideas of Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy. M.: Academic Project, 2009.
3. *Isaeva N., Isaev S.* The Abraham knife, or the Birth of faith // Kierkegaard S. Fear and trembling. M.: Academic Project, 2018. P. 5—19.
4. *Morozov I.G.* The Dogmatic Aspect of S. Kierkegaard's Philosophy of Religion // Philosophy of Economy. 2022. № 4. P. 201—228.
5. *Pylaev M.A.* The category of «sacred» in the phenomenology of religion, theology and philosophy of the XX century. 2nd ed., ad. and rev. M.: RGGU, 2017.
6. *Pylaev M.A.* Philosophy and theology of Karl Barth's «Neo-Orthodoxy» // Bulletin of the Moscow State Pedagogical University. Ser. 1. Theology. Philosophy. Religious studies. 2016. № 6 (68). P. 26—40.
7. *Sairsingh K.R.* Preface to the Russian edition // Barth K. Church Dogmatics: In 4 v. Vol. 1. M.: BBI of St. Andrew the Apostle, 2007. P. VII—XXIII.